

ИНСТИТУТ
НИКОЛА ТЕСЛА АД

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ
НИКОЛА ТЕСЛА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
ELECTRICAL ENGINEERING
INSTITUTE NIKOLA TESLA
BELGRADE

централа: 36-91-447
факс: 36-90-823
директни: 36-90-487
36-90-786
36-90-548
36-90-359
36-90-674

Косте Главинића 8а
11000 Београд
Поштански фак 139

www.ieent.org
info@ieent.org

Београд:

21 MAY 2024

Наш знак:

02/1907

POTVRDA

Ovim se potvrđuje da je kandidat Dr Đorđe Stojić učestvovao u izradi naučnog rada, realizovanom u okviru međunarodne saradnje:

- Tomasz Tarczewski, Djordje Stojic, Rafal Szczepanski, Lukasz Niewiara, Lech M. Grzesiak, Xiaosong Hu, Online auto-tuning of multiresonant current controller with nature-inspired optimization algorithms and disturbance in the loop approach, Applied Soft Computing, Volume 144, 2023, doi: 10.1016/j.asoc.2023.110512.

Rad kategorije M21 je objavljen u okviru međunarodne saradnje u kojoj je učestvovao kolega Tomasz Tarczewski čija je afilijacija:

Tomasz Tarczewski, PhD

Department of Automatics and Measurement Systems
Nicolaus Copernicus University,
Toruń, Poland

Elektrotehnički institut Nikola Tesla
Direktor Centra za Automatiku i Regulaciju

Zoran Ćirić, dipl.ing.el.

Српска банка 295-0000001202761-35
NLBKB 205-36291-49
Banca Intesa 160-427620-41

ПИБ: 100219537
Мат.бр. 07046626

ISO 27001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification

